

Др Данијела Петровић,*

Доцент,

Правни факултет, Универзитет у Приштини

са привременим седиштем у Косовској Митровици,

Република Србија

UDK: 339.5

UDK: 339.54:061.1(100)

DOI: 10.5281/zenodo.14514196

ПОСЛЕДИЦЕ САОБРАЋАЈНИХ НЕЗГОДА КАО ОСНОВ НАКНАДЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ШТЕТЕ

Апстракт: Савремени услови живота и рада мултипликовали су узроке повреда људских права, настанка нематеријалне штете и условили пораст броја поступака њене накнаде. Пораст употребе моторних возила повећава ризик настанка саобраћајних незгода и настанка штете, што пред савременим правом поставља захтев регулисања повреда људских права које потичу из масовне примене технике. Циљ регулативе је да се превентивним, али и репресивним мерама учесници у саобраћају мотивишу на понашање у складу са законом и стандардом разумне пажње и одврате од понашања које за последицу може имати саобраћајну незгоду. Учесталост саобраћајних незгода и чињеница да поред материјалне штете која се може надокнадити узрокују и нематеријалну штету чије су последице неретко ненадокнадиве, указује на значај деловања у циљу смањења броја саобраћајних несрећа и последица њима узрокованих. Оштећени који су доживели несрећу и претрпели нематеријалну штету често нису у могућности да живот остваре у пуном смислу, због чега је ниво њиховог личног, а самим тим и друштвеног благостања смањен. Количина ресурса ангажована у њиховом лечењу и поступцима накнаде штете има алтернативне опције коришћења. Страдање великог броја младих и радно способних је посебно забрињавајуће, а последице тешке и дугорочне не само за породице страдалих, већ и друштво као целину. Изгубљене године живота због преране смртности, значајни трошкови које саобраћајне незгоде условљавају имају утицаја на привредни раст. У анализи понашања појединаца у саобраћају и ефеката које

* danijela.petrovic@pr.ac.rs, ORCID ID 0000-0003-1797-0022

такво понашање условљава економија примењује унилатерални и билатерални модел одговорности и указује на значај утврђивања одговорности у поступку накнаде штете.

Кључне речи: нематеријална штета, саобраћајна незгода, законска регулатива, изгубљени животи, економски модели.

1. Увод

Сведоци смо свакодневних саобраћајних незгода које за последицу имају материјалну штету, али и повреде које условљавају накнаду нематеријалне штете. И поред изражене активности законодавца да се број саобраћајних незгода смањи, број страдалих и повређених још увек је велики, што захтева континуирани напор у предузимању мера којим би се могло да утиче на смањење броја незгода. Пораст значаја саобраћаја, као и чињеница да је број страдалих и повређених забрињавајући, утицао је потребу да се питање безбедности саобраћаја нађе пред Генералном скупштином Уједињених нација, Светском здравственом организацијом и Европском унијом. Декларацијама које су донете, стандардима о безбедности у саобраћају и конференцијама које су тим поводом одржане указано је на неопходност бржих промена у овој области.

Иако на саобраћај утиче велики број фактора који се односе на услове пута, техничко стање возила, временске услове и сл. јасно је да је улога човека најзначајнија, те је фокус мера које се предузимају на мотивацији и подстицању појединаца на повећаној пажњи и понашању које би смањило ризик настанка саобраћајних незгода. При томе човека треба посматрати као узрочника, али и као жртву саобраћајних незгода.

У циљу смањења броја саобраћајних несрећа и губитака које узрокују прикупљају се подаци о узроцима и факторима који до несрећа доводе. Анализом прикупљених података и утврђивањем најчешћих узрока несрећа стварају се услови за превентивно деловање. Смањењем броја незгода смањило би се број појединаца чија су права повређена или угрожена, што би утицало на смањење броја поступака за остваривање права на накнаду нематеријалне штете. У раду указујемо на ефекат које саобраћајне незгоде, али и накнада штете имају на индивидуално и друштвено благостање, као и на последице које изгубљене године живота због преране смртности имају на друштво као целину.

2. Правни оквир безбедности саобраћаја

Безбедност саобраћаја нормирана је и уређена како на националном, тако и на међународном плану. Правни инструменти Уједињених нација

(УН) о безбедности на путевима пружају основу земљама у изградни националног правног оквира и система који доприносе безбедности на путевима и олакшавају међународни друмски саобраћај.

У настојању да реши, односно ублажи терет који саобраћај (односно број страдалих и повређених у саобраћају) представља за свет као целину, Генерална скупштина Уједињених нација одобрила је резолуцију 64/255, којом је прогласила прву Декаду акције за безбедност на путевима (2011–2020),¹ да би у августу 2020. године, усвајањем резолуције 74/299 „Побољшање глобалне безбедности на путевима”, била проглашена нова Декада акције за безбедност на путевима 2021-2030, са циљем да се спречи најмање 50% смртних случајева и повреда у друмском саобраћају. Унапређење законске регулативе и стандарда остварено је и успостављем новог међународног стандарда управљања безбедношћу саобраћаја – ИСО 39001 (ISO-39001, 2017) који помаже организацијама свих типова и величина у остваривању повећања безбедности на путевима. Стандард представља основ за хармонизацију и унапређење националних законских оквира у области безбедности саобраћаја на путевима, усаглашеног са добром европском праксом.

У циљу свеобухватног сагледавања проблема у области саобраћаја и бржих промена одржане су бројне конференције на којима су дате препоруке и закључци о начину њиховог решавања. На првој међународној конференцији о безбедности у саобраћају одржаној 2009. године у Москви, донета је Московска декларација (Moscow Declaration, 2009) којом је истакнут значај политичког лидерства и посвећености унапређењу безбедности саобраћаја. Донетом декларацијом дефинисан је циљ да се до краја 2020. године преполови број погинулих и повређених на путевима на нивоу целог света и предложена нова дефиниција саобраћајних незгода.

На другој међународној конференцији одржаној у Бразилу (Brasilia Declaration 2015), новембра 2015. године инсистирано је на примени ИСО стандарда, Московске декларације и предложено низ мера за унапређење безбедности саобраћаја.

Безбедност саобраћаја је у правном оквиру Републике Србије предвиђена и регулисана Уставом Републике Србије, Законом о безбедности саобраћаја на путевима, Законом о ратификацији међуна-

¹ Глобалним планом за Декаду акције 2011–2020. године дефинисано је и повезано пет стубова важних за саобраћај: 1) организација и управљање безбедношћу саобраћаја; 2) безбеднији путеви и кретања; 3) безбеднија возила; 4) безбеднији учесници у саобраћају; и 5) деловање након саобраћајне незгоде.

родних конвенција и споразума из области безбедности саобраћаја, законима и подзаконским актима.² У Србији је 2009. године започето доношење правних аката за стратешко деловање у овој области и стварање институционалног оквира за успостављање система управљања безбедношћу саобраћаја.

Према важећем Закону о безбедности саобраћаја на путевима под саобраћајном незгодом подразумева се „незгода на путу у којој је учествовало најмање једно возило у покрету и у којој је једно или више лица погинуло или повређено или је изазвана материјална штета”.³ Чињеница да у оквиру дефиниције саобраћајне незгоде у нашем закону није јасно истакнута нематеријална штета указује на неопходност њеног укључивања у дефинисање појма саобраћајне незгоде. Да ли је постојећом дефиницијом дат већи значај материјалним последицама саобраћајне незгоде или је законодавац сматрао да се нематеријална штета подразумева самим тим што је неко лице погинуло или је повређено посебно је питање. Приликом дефинисања права на накнаду нематеријалне штете посебно пажњу треба посветити питању накнаде нематеријалне штете не само учесницима у саобраћајној несрећи, већ и члановима породица који због незгоде трпе последице.

3. Саобраћајне незгоде – узроци и последице

Саобраћајна незгода представља негативну појаву која може настати као последица деловања бројних фактора који могу бити објективни (технички и природни), субјективни (условљени здрављем, карактеристикама, навикама појединаца), социјални и др.

Према резултатима великог броја истраживања која су за циљ имала утврђивање квантитативног учешћа појединих фактора у настајању саобраћајних незгода утврђено је да је најчешћи узрок највећег броја саобраћајних незгода човек, односно да је реч о субјективном фактору. Тако Хајнрих наводи да утицај људског фактора код сваке саобраћајне незгоде износи 90%, а свих осталих фактора 10%. Према Нојхарту у свакој саобраћајној незгоди утицај возача је 85%, возила 5%, а утицај

² Поред наведених, за регулисање саобраћаја од значаја су и Закон о транспорту опасне робе, Закон о међународном превозу у друмском саобраћају, Закон о радном времену посаде возила у друмском превозу и тахографима, Закон о превозу терета у друмском саобраћају, Закон о обавезном осигурању у саобраћају, итд.

³ Чл. 7 ст. 1 тачка 82. Закона о безбедности саобраћаја на путевима (Службени гласник РС, бр. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013 – одлука УС, 55/2014, 96/2015 – др. закон, 9/2016 – одлука УС, 24/2018, 41/2018, 41/2018 – др. закон, 87/2018, 23/2019 и 128/2020 – др. закон).

фактора који се односе на услове пута 10%.⁴ Де Силва сматра да је, у крајњој линији, код сваке саобраћајне незгоде одлучујућа индивидуална реакција на ситуацију, без обзира на квалитет пута и возила (Радовановић, 1/1972: 317).

У литератури се често наводи да у саобраћају као легалној (дозвољеној) делатности живот изгуби више људи него у свим илегалним (зобрањеним) делатностима заједно (Инић, М. 2004: 347). На годишњем нивоу у свету у саобраћајним удесима 1,3 милиона људи изгуби живот, што је више од 3000 смртних случајева дневно, а више од половине настрадалих нису путници у возилима. Сваке године 20-50 милиона учесника у саобраћају претрпи повреде које нису смртоносне, али представљају значајан узрок инвалидитета у свету. Повреде у саобраћају су један од три водећа узрока смрти у старосној групи од 5 до 44 године. Уколико у скоријој будућности не буду предузете ефективније мере, саобраћајни трауматизам ће постати пети водећи узрок смрти у свету, и резултоваће са процењених 2,4 милиона смртних случајева годишње.⁵

Агенција за безбедност саобраћаја у оквиру праћења безбедности саобраћаја у Републици Србији израдила је извештај за период од 2017. до 2021. године.⁶ Према извештају у том периоду догодила се 173.360 саобраћајна незгода, од којих 2.451 са погинулим, а 66.887 саобраћајних незгода са повређеним лицима. Број лица који је смртно страдао у наведеном периоду био је 2.674, тешке телесне повреде задобила су 16.474, док је лакше телесне повреде задобило 83.280 лица. Укупан број несрећа је сигурно и већи јер се многе несреће не пријављују, нарочито када су у питању штете мање вредности. У току 2022. године број саобраћајних незгода је 33.230, од чега је 505 са смртним исходом. Страдало је 553 лица, а 3.292 лица задобило је тешке телесне повреде, док је 15.758 лица добило лакше телесне повреде.⁷

⁴ Судска пракса указује на чињеницу да саобраћајне несреће и штета настала поводом њих, често не представљају деликтне радње учесника у саобраћају, већ је реч о несрећама које настају као последица одржавања, односно неодржавања и управљања јавним путевима. У том смислу поред утврђивања одговорности страна које су непосредни учесници у несрећи, утврђује се и одговорност надлежних за одржавање и отклањање недостатака на путевима.

⁵ Глобални план Декаде акције за безбедност на путевима 2011-2020.

⁶ Статистички извештај о стању безбедности саобраћаја у Републици Србији у 2016. години, Агенција за безбедност саобраћаја, 2017, www.abs.gov.rs/ приступљено 19.07.2024.

⁷ Статистички извештај о стању безбедности саобраћаја у Републици Србији 2022. година, Агенција за безбедност саобраћаја, 2022, www.abs.gov.rs/ приступљено 19.07.2024.

Подаци указују на значајне губитке и количину ресурса коју саобраћајне несреће апсорбују. У посматраном периоду највише лица погинуло 2017. године (579), најмање лица је погинуло 2020. године (492).⁸ Подаци указују да постоји благи тренд смањења броја погинулих лица и да је 2020. година уједно и година када је остварен историјски минимум у броју погинулих лица у Републици Србији од када се врши евиденција последица саобраћајних незгода. И поред значајног пада броја погинулих лица који је био постављен Националном Стратегијом безбедности саобраћаја на путевима Републике Србије, за период од 2015. до 2020. године није остварен. Према Стратегији број погинулих у 2020. години није требало да пређе 350 лица.⁹

Саобраћајне незгоде и несреће у другим областима живота и рада, доводе до преране смртности становништва која се одражава на развој друштва. У сврху утврђивања последица прераних смрти на друштво као целину, утврђен је показатељ преране смртности становништва, којим се утврђује број година које су потенцијално изгубљене због чињенице да значајан број људи страда у ранијем животном добу. Показатељ преране смртности или потенцијално изгубљених година живота (енг. Potential Years of Life Lost - PYLL), указује на значај смањења броја смртно страдалих и превенцију, која би до смањења смртности требало да води. Показатељем се израчунава губитак друштва због смрти појединаца, пре старосне границе коју би сваки појединац требао да доживи. Израчунавањем се обухвата период од навршене прве године живота до 70 односно 75 година живота. Изгубљене године живота због преране смртности обухватају укупан број изгубљених година, смрти које су последица насилог прекида живота и смрти која је наступиле природно (Томек-Роксандић и сарадници, 2006), али се не узима у обзир нулта година, односно не укључује се податак о броју умрлих одојчади. PYLL се релативно једноставно израчунава из израза $PYLL = \sum (d_i \times w_i)$.¹⁰

Утврђивањем потенцијално изгубљених година живота, прерана смрт се квантитативно изражава, што даје могућност деловања у циљу њеног смањења, односно омогућава њено проучавање и праћење. Примена PYLL и утврђивање броја изгубљених година показује колико је

⁸ Смањен број саобраћајних незгода резултат је смањеног кретања услед пандемије вируса COVID-19.

⁹ Стратегија безбедности саобраћаја на путевима Републике Србије за период од 2015. до 2020. године Службени гласник РС, бр. 64, 2015.

¹⁰ У изразу d_i представља број умрлих у некој старосној групи а w_i разлику између горње границе очекиваног живота и медијалне вредности одређене старосне групе.

друштво због губитака становника и ангажованих ресурса у санирању штете остварило мањи развој.

Број изгубљених година живота због преране смртности у Србији опада, али је опадање засновано на смањењу смртности одојчади и деце до пет година. У поређењу са европским земљама Србија спада у земље са највишим вредностима изгубљених година живота због преране смртности. За разлику од Србије број изгубљених година живота због преране смрти у Холандији, Исланду, значајно је мањи. У Шведској је број изгубљених година живота због преране смртности чак два пута мањи него у Србији.

4. О нематеријалној штети уопште

Иако питање нематеријалне штете сеже далеко у прошлост, њено признавање и накнада дуго су оспоравани. Велики број држава није био правно опремљен да пружи адекватну заштиту или накнаду за штету коју су лица претрпела противправном радњом другог лица. Присутност нематеријалне штете у свакодневном животу, пораст броја захтева и поступака за њеном накнадом актуелизовали су питање штете у научним круговима, али то није резултирало њеним јасним и прецизним дефинисањем. Већина законодавстава не даје јасну и свеобухватну дефиницију штете, већ наводи и набраја различите врсте штета.¹¹

Растући значај нематеријалне штете, као и то да је проузроковање штете у савременим условима значајан извор облигација, условио је процес објективизовања нематеријалне штете. С тим у вези, Европска комисија је 2005. године усвојила Начела европског одштетног права (Principles of European Tort Law, 2005: 171-178), у којима се наводи да неимовинска штета не обухвата само физичке или душевне болове, већ подразумева и саму објективну повреду заштићеног права личности, а када се ради о повреди живота и здравља, неимовинска штета одговара душевним боловима оштећеног, тежини повреде његовог телесног или душевног здравља.¹²

Када је у питању наше законодавство, питање штете регулисано је Законом о облигационим односима (ЗОО)13, којим се штета дефинише као

¹¹ Чињеница да не постоји јединствена дефиниције штете у законодавствима намеће питање да ли дефиницију штете треба и може да да законодавство, или је то задатак и обавеза правне теорије. Законодавство треба да пружи елементе који могу да помогну у обликовању дефиниције, коју даје теорија.

¹² Чл. 10:301. Principles of European Tort Law, European Group on Tort Law www.eglt.org/ приступљено 21.07. 2024. године.

¹³ Закон о облигационим односима – ЗОО, Службени гласник СФРЈ, бр. 29/78, 39/85,

умањење нечије имовине (обична штета) и спречавање њеног повећања (измакла корист), као и наношење другог физичког и психичког бола или страха (нематеријална штета) (300 – чл. 155). Штета може настати као последица опасне делатности или у вези са опасном ствари. Према нашем закону жртва несреће, односно оштећени због насталих губитака остварује право на накнаду материјалне и нематеријалне штете, при чему висина материјалне штете представља разлику између вредности добара пре и након настанка штете. Накнада материјалне штете подразумева повраћај у пређашње стање, односно реституцију, која се може посматрати као натурална и новчана (Радишић, 2017: 308). За насталу нематеријалну штету није законом предвиђен износ накнаде због телесних повреда, оштећења здравља и смрти. Отклањање или ублажавање последица нематеријалне штете може се остварити моралном (нематеријалном) и новчаном (материјалном) сатисфакцијом. Морална сатисфакција се чини објављивањем пресуде, објављивањем исправке, опозивом увреде или неким другим начином којим се може остварити сврха отклањања последице начињене штете, док је новчана сатисфакција досуђивање одређеног новчаног износа као облика субјективног задовољења, којим оштећени може себи омогућити неко задовољство којим ће повратити психичку равнотежу поремећену штетним догађајем.

Накнадом нематеријалне штете могу се отклонити последице штетних догађаја у малом броју случајева. Код већине штета насталих на нематеријалним добрима, накнадом нематеријалне штете, стање се не може вратити у пређашње. Чињеница да нематеријална штета погађа неимовинска добра човека, да је врло често изазвана губитком који је ненадокнадив (губитак блиске особе, губитак органа и сл.) и изазива субјективно различит ниво бола код различитих особа, отежава утврђивање накнаде којом се оштећени може обештетити, јер нема општег мерила за одмеравање исте. С друге стране, нема дилеме да се при утврђивању нематеријалне штете не може поћи само од субјективног доживљаја оштећеног и његове перцепције, већ се морају имати у виду и друштвена схватања и третирања таквог стања које постоји у одређеним приликама (Јеличић, 1982: 58).

5. Повреде као последица саобраћајних незгода као основ накнаде нематеријалне штете

Последице несрећа уопште, тако и саобраћајних незгода јесу бројне повреде које условљавају физичке болове, али и душевне патње повређе-

45/89, Сл. лист СРЈ, бр. 31/93, и Сл. лист СЦГ, бр. 1/2003 – Уставна повеља.

них и њихових породица. Интензитет и дужина трајања болова и патњи представљају основ за накнаду нематеријалне штете. Према 300 неимовинском штетом се не сматра умањење животне активности као такве, нити унакаженост саму по себи, нити повреде угледа, части, слободе, или права личности, већ се новчана накнада дозвољава за „претрпљене душевне болове због умањења животне активности, наружености, повреде угледа, части, слободе или права личности, смрти блиског лица“ (Станковић, 1978: 491). Чланом 200. 300 утврђене су повреде за које оштећеном лицу може да се досуди новчана накнада нематеријалне штете и циљ коме таква накнада служи. Као посебан вид материјалне сатисфакције, правична новчана накнада може се досудити: 1) за претрпљене физичке болове; 2) за претрпљене душевне болове; 3) због умањења животне активности, која представља последицу проузроковане телесне повреде или нарушења здравља; 4) због наружености (тзв. естетска штета); 5) због повреде части, угледа, слободе или права личности; 6) због смрти блиског лица; 7) за претрпљени страх. Основ за досуђивање правичне новчане накнаде представља јачина бола и страха и њихово трајање.

Физички бол представља субјективну реакцију на објективну повреду тела (Петровић, Мрвић-Петровић, 2012: 98). С обзиром на то да је бол субјективни осећај појединца, на који свако различито реагује, није једноставно утврдити меру и интензитет претрпљених болова. Основ за накнаду нематеријалне штете не представља сваки претрпљени бол, већ само за онај који је јачег интензитета и који је трајао дужи временски период. Према члану 200. 300, суд ће досудити правичну новчану накнаду ако нађе да околности случаја, а нарочито јачина болова и страха и њихово трајање то оправдавају. Приликом одлучивања о правичној накнади нематеријалне штете суд мора водити рачуна о значају повређеног добра, и узети у обзир све болове које је оштећени претрпео од настанка штетног догађаја до краја лечења. Уколико се болови јављају и након завршетка лечења, морају се признати у оквиру накнаде за умањене животне активности (*Ibid.*, 100).

Питање које се врло често јавља као предмет расправа међу теоретичарима који за предмет анализе имају нематеријалну штету и њену накнаду, јесте питање способности осећања болова особа које су услед повреда у бесвесном стању. По мишљењу једног броја теоретичара, особа која је у бесвесном стању не осећа болове, и самим тим нема основа за накнаду штете, док је став других, да код различитог степена губитка свести човек осећа болове, и да је тек потпуна кома стање у коме се болови не осећају (*Ibid.*, 100).

Психички осећај настао као последица саобраћајних и других незгода којима је неко лице изложено представља страх. Страх се може јавити као пратећа нелагодност физичком и психичком болу, али се може јавити и независно од њих. Страх се различито манифестује и различито дефинише. Према члану 200. ЗОО може се досудити накнада за претрпљени страх ако околности случаја, а нарочито јачина страха и његово трајање, то оправдавају. Правична новчана накнада може се досудити за страх који је интензиван и дужег трајања. Ако је интензиван страх краће трајао, накнада се може досудити ако је у дужем временском периоду нарушена психичка равнотежа.¹⁴ Приликом одређивања висине новчане накнаде у обзир се морају узети и године живота оштећеног, као и то да ли је страх изазвао сметње трајне природе. Новчана накнада нематеријалне штете за претрпљени страх не обухвата само стварни (реални) страх који је доживео у моменту повређивања, већ и оправдани страх који се јавља касније због тешких последица од претрпљених повреда и неизвесне будућности.¹⁵

Основ накнаде нематеријалне штете због умањења животне активности, настале као последица телесне повреде због саобраћајних (и других) незгода, представљају ограничења у животним активностима оштећеног. Смањена животна активност, настала као последица повреда, доводи до смањења функционалности организма и повећаних напора у задовољавању свакодневних потреба и обављању уобичајених радњи.

Умањење животне активности констатује се налазом лекара специјалисте-вештака, и најчешће се изражава у процентима. Вештачењем које је одређено ради утврђивања умањене животне активности морају се утврдити све последице којима се ограничава и отежава нормална активност организма, а није довољно утврдити само проценат умањене животне активности. Износ правичне накнаде зависи од природе и тежине свих трпљења везаних за овај вид штете.¹⁶ Животно доба оштећеног различито утиче на висину накнаде појединих врста нематеријалне штете. Тако, за душевне болове због умањене животне активности или наружености, млађим лицима, по правилу, треба одредити већу накнаду.¹⁷

¹⁴Закључак са саветовања грађанских и грађанскоправних одељења Савезног суда, врховних судова и Врховног војног суда од 15. и 16. октобра 1986. године, Актуелна судска пракса из грађанско-материјалног права, *Пословни биро*, Београд, 2003, стр. 336.

¹⁵Одлука Врховног суда Србије, Гж. 115/67.

¹⁶Закључак са саветовања грађанских и грађанскоправних одељења Савезног суда, врховних судова и Врховног војног суда од 15. и 16. октобра 1986. године, *Билтен судске праксе Врховног суда Србије*, бр. 3/2008, 90-91.

¹⁷*Ibid.*

Треба правити разлику између умањења опште животне активности и умањења радне способности. Штета настала као последица губитка радне способности испољава се као имовинска, односно материјална штета и представља делимичан или потпуни губитак доходка, док је штета због умањења животне активности нематеријална штета (Петровић, Мрвић-Петровић, 2012: 108).

Последице саобраћајних незгода могу бити различити облици наружености. Наруженост представља видљиву деформацију физичког изгледа оштећеног (оштећење спољашњег тела), која је настала као последица потпуног или делимичног губитка екстремитета, естетске наружености или наружења неког дела тела. Одредбе члана 200. ЗОО предвиђају накнаду нематеријалне штете за претрпљене душевне болове услед наружености. Као и код осталих облика накнаде нематеријалне штете и у случају штете у виду претрпљених болова услед наружености суд ће досудити накнаду ако је наруженост знатна (Бабић, 2008: 21). Пре доношења пресуде суд мора да пореди изглед оштећеног пре наступања повреда (на основу снимака, слика, и сл.) и изглед након повреда, како би утврдио степен оштећења, односно наружености. Поступак доношења пресуде треба обавити након лечења, јер се због напретка у естетској хирургији велики број повреда може делом или у потпуности санирати (Петровић, Мрвић-Петровић, 2012: 114).

Судска пракса разликује наруженост јаког, средњег и лаког степена. Критеријуми за процену наружености јесу болови које оштећени трпи. Процене вештака у вези са степеном наружености један су од елемената у поступку одмеравања висине штете и накнаде исте. Накнада нематеријалне штете подразумева утврђивање јачине болова које оштећени трпи, nelaгодност и осећај мање вредности услед наружености, али је одређена и годинама старости, полом, професијом оштећеног (Бабић, 2008, 22-23).

Претходно наведени облици нематеријалне штете, и захтеви за накнадом исте, односили су се на повреду права оштећеног и штете настале као последице претрпљеног страха, бола због наружености или умањења животне активности и слично. Када је у питању накнада нематеријалне штете због претрпљених душевних болова насталих као последица смрти блиског лица, реч је о боловима које трпи лице, али не као непосредан бол. Настала смрт узрокује више жртава, поред жртве која је изгубила живот, жртве су и лица која због те смрти трпе душевне болове (Петровић, Мрвић-Петровић, 2012: 117). Право на накнаду штете због смрти блиског лица не остварује се у сваком случају, већ само онда када је смрт настала противправним чињењем или нечињењем

другог лица, деликтном радњом починиоца штете. Чланом 200. 300 предвиђена је накнада нематеријалне штете због смрти блиског лица ако околности случаја то оправдавају. Члан 201. 300 одређује лица која могу да остваре право на накнаду нематеријалне штете због смрти блиског лица, и у њих убраја: брачног друга, децу и родитеље умрлог лица. Судска пракса је показала да се овакав став временом мењао. Од 1968. године, на основу закључка са заједничке седнице судија грађанског одељења Врховног суда и републичких врховних судова, осим члановима породице право на накнаду признаје се и браћи и сестрама и ванбрачном другу умрлог, ако је између њих и настрадалог постојала трајнија заједница живота.

Право на накнаду даје се баби и деди, као и усвојеницима и усвојоцу код потпуног усвојења ако је између њих постојала јака емотивна веза (Трифунковић, 2005: 156-157). У случају смрти једног или оба родитеља малолетном лицу припада право на накнаду неимовинске штете због душевних болова, при чему узраст детета за остваривање овог права није одлучујући чинилац. Приликом утврђивања висине ове накнаде узимају се у обзир и душевни болови које ће дете трпети у току развоја. Накнада за овај вид неимовинске штете припада и детету рођеном после смрти родитеља.¹⁸

На захтев оштећеног суд може да досуди и накнаду будуће нематеријалне штете (чл. 203. 300). Као пример накнаде будуће штете наводи се накнада штете детету за душевне болове због смрти родитеља, односно за касније болове које трпи због губитка родитељске љубави и пажње (Бабић, 1/2008: 25).

Последица саобраћајних незгода могу бити различити облици инвалидитета. Тежак инвалидитет, настао као последица губитка појединих органа или функција органа, изазива душевне патње које нису одувек давале право оштећенима на накнаду нематеријалне штете. Након саветовања судија грађанског одељења Врховног суда Југославије и републичких судова одржаног 1968. године, и закључака који су тим поводом донети, а у складу са захтевима који су у судској пракси били присутни, почело се са досуђивањем накнаде родитељима. Накнада нематеријалне штете остваривана је када су физичке и психичке последице телесних повреда такве да у суштини значе уништење личности повређеног.¹⁹ Основаност накнаде овог вида штете представља наро-

¹⁸ Начелни став Заједничке седнице Савезног суда, републичких и покрајинских врховних судова и Врховног војног суда од 15. децембра 1977. године.

¹⁹ Став саветовања грађанских судија судова опште надлежности у СР Словенији, Љубљана, 16. и 17. април 1973, Информатор, бр. 2026 од 8. августа 1973, стр. 5.

чито тежак инвалидитет и нарочито тешка унакаженост (Петровић, Мрвић-Петровић, 2012: 123). Накнада нематеријалне штете за душевне болове због нарочито тешког инвалидитета блиског лица, може се признати у изузетно тешким ситуацијама, када код оштећеног поред високог степена инвалидности и наружености постоје промене на телу које у околини изазивају страх, згражавање, жаљење и реакције због којих су сродници у свакодневном животу томе изложени. Негујући оштећеног, сродници саосећају са његовим патњама и сами трпе интензивне болове (*Ibid.*, 123).

Приликом одлучивања о висини накнаде овог облика нематеријалне штете неопходно је узети у обзир сва субјективна и објективна мерила, процене вештака, чињеницу да лице које је услед повреде постало инвалид живи стално са тражиоцем накнаде и сл. Висина износа који се досуђује најчешће је једнака износу накнаде штете због смрти блиског лица (*Ibid.*, 128).

Поред значајних материјалних губитака насталих у несрећним случајевима, значајне количине ресурса ангажованих у накнади нематеријалне штете, важно је указати на значајан број људи који због несрећних случајева страда. Чињеница да у саобраћајним несрећама у просеку страда више од 500 лица годишње,²⁰ да преко 14.000 затражи медицинску помоћ, а више од 3.000 због тешких телесних повреда захтева туђу негу и помоћ, указује на то колико је индивидуално, али и укупно друштвено благостање умањено. Директни и индиректни трошкови саобраћајних незгода у Републици Србији, по проценама стручњака, достижу суму од најмање 470.000 € по глави смртно страдалог у саобраћају. Економски трошкови удеса у којима учествују моторна возила износе 1-3% одговарајућег Бруто националног производа земаља света и достижу цифру од 500 милијарди долара.²¹

6. Правила одговорности и штета

За разлику од кривичних деликата у које се појединци најчешће свесно упуштају и планирају их, саобраћајне деликте нико не планира и не припрема се за њих. Фактор изненађења, брзина којом се дешавају и неспремност актера утичу на ниво штете коју саобраћајне незгоде

²⁰ Према подацима број погинулих је у порасту, тако је у 2014. године погинуло 536 лица, у 2015–599, 2016–607. Број лица која су задобила тешке телесне повреде има тенденцију пада – 3. 544 у 2012. години, 3. 275 у 2014. години. У току 2014. године број лица са лаким телесним повредама био је 14. 720, у 2016. години чак 17. 278.

²¹ Глобални план Декаде акције за безбедност на путевима 2011-2020.

условљавају. На настанак саобраћајне незгоде може да утиче свака од страна. Да ли је и колико свака од њих одговорна важно је питање, јер се у складу са одговорношћу утврђује и основ накнаде штете. Одговорност за настанак саобраћајне незгоде може значајно да утиче на спремност страна да накаду штете захтевају преко суда, у парничном поступку. Циљ сваке од страна у удесу јесте, да без обзира на несрећан догађај, максимизују користи из настале ситуације

Економија у анализи одговорности, ефеката правила о одговорности и моделирању парница за накнаду штете након саобраћајних незгода користи једноставан пример удеса, у коме је возач моторног возила ударио пешака. Моделом се указује на спремност учесника у незгоди да покрену парницу за накнаду штете због ограничености информација о одговорности којима располажу, и на неутралност обеју страна према ризику. Анализа је заснована на примени концепта очекиване користи, према коме трошак оштећеног представља производ величине штете и вероватноће њеног настанка. Чињеница да брзина којом се аутомобил креће утиче на ниво штете указује на различите исходе у условима када возач вози споро, умерено брзо и веома брзо. Једноставним примером и нумеричким вредностима указаћемо на однос брзине, исхода штете и остварених користи.

Табела 1. Правила одговорности и штета – унилатерални модел

Понашање возача	Укупна корист возача	Укупна очекивана штета пешака	Нето корист возача
веома брза вожња	120	100	20
умерено брза вожња	80	40	40
спора вожња	50	20	30

Наведене вредности показују да је у случају брзе вожње укупна корист возача највећа (120), али је и укупна очекивана штета највећа (100), тако да је нето корист која представља разлику између ове две величине најмања (20). У случају споре вожње укупна корист возача је мања (50), али је и вредност очекиване штете мања (20), тако да је нето корист већа него у случају брзе вожње (30). У условима умерено брзе вожње укупна корист возача је 80, укупна очекивана штета 40, тако да је нето корист возача у овом случају највећа и износи 40. Избор возача да се креће одређеном брзином одређен је правилима одговорности.

Различита решења у погледу одговорности, као и чињеница да је штета могла настати као последица кривице једне или обеју страна омогућиће

анализу одлучивања и предузимања пажње. У анализи се примењују унилатерални и билатерални модел предострожности.

Полазна претпоставка унилатералног модела предострожности²² јесте да је удес настао као последица штетниковог понашања (у овом случају возача), односно да је штетеник крив за насталу штету. Утврђујемо ефикасан ниво пажње у случају објективне и субјективне одговорности. У условима објективне одговорности, возач је одговоран независно од кривице. Чињеница да сноси терет настале штете утицаће на возача да вози умерено, чиме је нето корист коју остварује највећа, што показује да правило објективне одговорности доводи до ефикасног исхода. Ефикасна примена правила о објективној одговорности подразумева да суд располаже информацијама о величини штете. Потцењивање или прецењивање настале штете од стране суда може утицати на ниво остварене користи возача, а тиме и на ниво пажње. Ако је суд погрешно утврдио ниво штете, тако да је штета само половина стварне штете, корист возача на основу података у табели била би 70 (120 – 100:2) у случају брзе вожње, 60 ако би возач возио умерено, односно 40 у случају да је вожња спора. У супротном, ако би процена суда била таква да је штета двоструко већа од стварно настале штете, у случају брзе вожње возач би остварио негативну корист од 80, у случају умерене вожње нето корист би била једнака 0, односно 10 када је вожња спора. Највећа остварена корист је у случају споре вожње, што ће утицати на избор брзине којом ће возач возити. Наведеним желимо да укажемо на значај адекватног утврђивања висине штете од стране суда, али и на последице до којих грешке суда, односно судија могу да доведу.

Полазна претпоставка у случају субјективне одговорности јесте да је возач крив за насталу несрећу. Ова претпоставка је оборива уколико се докаже да је возач брижљиво поступао, односно испунио стандард пажње (*standard of care*). С обзиром на то да су стандарди утврђени тако да буду друштвено прихватљиви и ефикасни, што би у наведеном примеру била умерена вожња, одговорност возача била би утврђена у случају брзе вожње. Укупна очекивана корист од брзе вожње у случају

²² Унилатерални модел предострожности заснован је на могућности предузимања мера пажње једне од страна, починиоца штете или оштећеног. Да ли ће, и која од страна предузимати мере пажње којима би се штетни догађаји или настанак штета смањили, условљено је подстицајима, односно правилима одштетног права. Утврђивање одговорности засноване на овој претпоставци јесте значајно, али често није реално. Како су за насталу штету врло често одговорне обе стране и предузимање пажње обеју страна реалније је и прихватљивије. Анализа одговорности починиоца штете и оштећеног и утицаја правила одговорности на постизање ефикасног нивоа пажње остварује се у билатералном економском моделу одговорности.

субјективне одговорности износи 20, док у случају умерене вожње када одговорност не постоји, јер је возач поступао у складу са стандардом брижљивог поступања, износи 80. Корист од споре вожње износи 50. Дакле, и у случају субјективне одговорности правила о одговорности воде ефикасном исходу – умереној вожњи.²³

Билатералним моделом у удесу возача и пешака указујемо на утицај обе стране на вероватноћу настанка штетног догађаја и штете. Поред возача, чије понашање утиче на вероватноћу настанка удеса, и понашање пешака може да утиче на вероватноћу настанка штетног догађаја и штете. Пешак може да пређе улицу тако што пажљиво погледа пре него крене и полако пређе, али може и да претрчава улицу, а да претходно није погледао да ли тиме угрожава своју али и безбедност осталих учесника у саобраћају.

Анализом подстицаја које примена правила одговорности стварају у билатералном моделу утврђујемо ефекте немарног понашања обеју страна. Начин на који пешак прелази улицу омогућава остваривање додатне користи у смислу уштеде времена, али и утиче на вредност очекиване штете. Претпоставимо да је корист коју остварује због претрчавања 5 (ова вредност није унета у табелу), а очекивана штета 10 и применимо то у наведеном примеру.

Табела 2. Правила одговорности и штета – билатерални модел

Понашање возача	Укупна корист возача	Укупна очекивана штета пешака		Нето корист возача	
		не претрчава	претрчава	не претрчава	претрчава
веома брза вожња	120	100	110	20	10
умерено брза вожња	80	40	50	40	30
спора вожња	50	20	30	30	20

Наведене вредности у табели указују да се највиша остварена корист остварује када пешак не претрчава улицу.

У условима примене правила објективне одговорности нето корист возача остаје непромењена у односу на унилатерални модел одговорности. У случају да пешак претрчава улицу нето корист возача се смањује за износ очекиване штете која због претрчавања може да настане, односно за 10 без обзира на брзину којом се возач креће. Пра-

²³ Пример и ефекти правила одговорности наведени на основу Б. Радуловић, материјал за предавања, 2012.

вило објективне одговорности подстиче возача да вози умерено, али не и пешака да не претрчава. Могућност накнаде штете и очекивана корист од претрчавања деловаће подстицајно на пешака, тако да он улицу прелази претрчавањем.

У случају субјективне одговорности, када пешак не претрчава, вредност користи за возача је једнака као и у условима објективне одговорности. Када пешак претрчава улицу а понашање возача је у складу са стандардом брижљивог поступања, насталу штету сноси пешак што ће га подстицати на предузимање ефикасног нивоа пажње. Дакле, у случају одговорности за непажњу обе стране имају подстицаја да буду пажљиве.

Правна правила одговорности за штету стварају подстицаје потенцијалним починиоцима штете и оштећенима на постизање ефикасног нивоа пажње. Да ли ће се они понашати у складу са правилима избор је сваког од њих. Уколико се понашају као рационални појединци њихов избор је понашање у складу са правилима, чиме се постиже ефикасан ниво пажње, али и адекватна употреба ресурса. У супротном, понашање појединаца које није у складу са правилима о одговорности, условљава нижи или виши ниво предострожности, што је неефикасно и води погрешној алокацији ресурса.

Да закључимо. Правилима одговорности могу се подстицати потенцијални починиоци штете и оштећени на постизање ефикасног нивоа пажње. У том смислу је за законодавца дефинисање правила одговорности и њихово спровођење један од начина којим се превентивно може утицати на смањење броја штетних догађаја и губитака који том приликом настају. Када је о нематеријалној штети реч, инсистирањем на спровођењу правила одговорности стварају се подстицаји потенцијалним починиоцима штете, али и потенцијално оштећенима за предузимањем мера пажње, чиме се број штетних догађаја и повређених смањује.

7. Закључак

Учесталост саобраћајних незгода и последица које су често тешке и ненадокнадиве, захтева континуирани напор у циљу смањења њиховог броја. На смањење броја саобраћајних незгода може се превентивно утицати стварањем подстицаја за повећаним нивоом пажње и адекватном казненом политиком. Спречавање или смањење броја несрећа и броја поступака који се воде са циљем накнаде штете, омогућило би се смањење губитака и трошкова које незгоде апсорбују, чиме би могло да се утиче на ниво и индивидуалног и друштвеног благостања.

У том смислу донете су измене и допуне Закона о саобраћају,²⁴ којим су поштрене казне за прекорачење брзине, некоришћење сигурносних појасева, смањена дозвољена количина алкохола у крви, поштрени захтеви у смислу техничког прегледа приликом регистрације возила и др. Инсистирањем на спровођењу уведених новина, на поштреној казненој политици, али и адекватнијим едуковањем, може се систематски деловати на повећање безбедности у области саобраћаја, и тиме утиче на смањење броја штетних догађаја. Жртве несрећа треба едуковати како би остварили право на накнаду штете, али утицати и на повећање износа који досуђују као накнада, јер се ниским износима који се досуђују вређа људско достојанство и осећања оштећених који су претрпели штету.

Адекватна регулатива, технолошки напредак у области саобраћаја, напредни системи за помоћ возачу и самовозећа возила само су неке од могућности од којих се очекује да обезбеде моћне алате за смањење или чак елиминисање саобраћајних несрећа. Да ли ће и колико наведене мере допринеети смањењу броја незгода и штета које настају као последица показате време.

Литература

Бабић, И. (2008). Нематеријална штета и њена накнада. *Право и политика*. Београд: Универзитет Сингидунум

Инић, М. (2004). *Безбедност друског саобраћаја, шесто издање*. Нови Сад: Универзитет у Новом Саду, Факултет техничких наука

Јеличић, О. (1982). Новчана накнада нематеријалне штете у случају телесне повреде. *Наша законитост*. 10/82. 58.

Радовановић, Д. (1972). *Саобраћајне незгоде – теорија психичких фактора*. Београд: Зборник института за криминолошка и социолошка истраживања

Томек-Роксандић Споменка и сарадници. (2006). Потенцијално изгубљене године живота због преране смртности по фокусираним узроцима смртности (Хрватска, 2000-2004. године). *Хрватски часопис за јавно здравство*. 2 (8). 1-19.

Трифунковић, П. (2005). Круг лица која имају право на накнаду штете

²⁴ Закон о безбедности саобраћаја на путевима, Службени гласник РС бр. 41/2009, 53/29013, 101/2011, 32/2013-одлука УС, 55/ 2014, 96/ 2015- др. закон, 9/2016 - одлука УС, 24/2018, 41/2018 - др. закон и 87/2018.

због смрти блиског лица и нарочито тешког инвалидитета. *Накнада штете и осигурање*. Београд – Будва: Удружење за одштетно право. 102-108.

Трифунковић, П. (1998). Накнада неимовинске штете због смрти блиског лица. *Правни живот*. 10 (II). 891-902.

Правни акти и судска пракса

Moscow Declaration. (2009). First Global Ministerial Conference on Road Safety: Time for Action Moscow. 19–20. November 2009.

Brasilia Declaration. (2015). Second Global High-level Conference on Road Safety: Time for Results Brasilia, 18-19 November 2015.

European Group on Tort Law (2005). Principles of European Tort Law. Text and Commentary. Springer 2005. 171-178.

European Group on Tort Law (2024). Principles of European Tort Law, www.eplt.org/ приступљено 21.07. 2024. године

Закон о облигационим односима – 300. *Службени гласник СФРЈ*. Бр. 29/78, 39/85, 45/89, *Сл. лист СРЈ*. Бр. 31/93, и *Сл. лист СЦГ*. Бр. 1/2003–Уставна повеља

Закон о безбедности саобраћаја на путевима. *Службени гласник РС*. Бр. 41/2009, 53/29013, 101/2011, 32/2013-одлука УС, 55/ 2014, 96/ 2015 – др. закон, 9/2016 - одлука УС, 247/2018, 41/2018 – др. закон и 87/2018.

Закључак са саветовања грађанских и грађанскоправних одељења Савезног суда, врховних судова и Врховног војног суда од 15. и 16. октобра 1986. године. *Билтен судске праксе Врховног суда Србије*. 3/2008. 90-91.

Закључак са саветовања грађанских и грађанскоправних одељења Савезног суда, врховних судова и Врховног војног суда од 15. и 16. октобра 1986. године, Актуелна судска пракса из грађанско-материјалног права. *Пословни биро*. Београд. 2003. 336.

Начелни став Заједничке седнице Савезног суда, републичких и покрајинских врховних судова и Врховног војног суда од 15. децембра 1977. године.

Став саветовања грађанских судија судова опште надлежности у СР Словенији, Љубљана, 16. и 17. април 1973, Информатор, бр. 2026 од 8. августа 1973. 5.

Статистички извештај о стању безбедности саобраћаја у Републици

Србији у 2016. години. Агенција за безбедност саобраћаја. 2017. www.abs.gov.rs/ приступљено 19.07.2024.

Стратегија безбедности саобраћаја на путевима Републике Србије за период од 2015. до 2020. године. *Службени гласник РС*. Бр. 64 од 20. јула 2015. године

Глобални план Декаде акције за безбедност на путевима 2011-2020. (Превод СЗО документа "Global Plan for the Decade of Action for Road Safety 2011-2020"), National Focal Point за превенцију повређивања и инвалидности за Републику Србију, Градски завод за јавно здравље Београд; <https://www.batut.org.rs/download/aktuelno/Globalni%20plan%20dekade%20акције%20за%20безбедност%20на%20путевима%202011-2020.pdf>

Одлука Врховног суда Србије, Гж. 115/67.

Док. Danijela Petrović, LL.D.,
Assistant Professor,
Faculty of Law, University of Priština,
Temporary Head Office in Kosovska Mitrovica,
Republic of Serbia

CONSEQUENCES OF TRAFFIC ACCIDENTS AS A BASIS FOR NON-PECUNIARY DAMAGES

Summary

Contemporary living and working conditions have multiplied the causes of human rights violations, the occurrence of non-material damage and the growing number of compensation proceedings. The increased use of motor vehicles increases the risk of traffic accidents and damage, which calls for legal regulation of human rights violations arising from the mass application of modern technologies. The goal of the regulation is to use preventive and repressive measures to motivate traffic participants to behave in accordance with the law and the standard of reasonable care and to deter them from behavior that may result in traffic accidents. The importance of activities aimed at reducing the number of traffic accidents and the consequences caused by them is reflected in the frequency of traffic accidents and the fact that they may cause both material and non-material damage. While the consequences of material damage may be compensated, the consequences of non-material damage are often irreparable. Accident victims who have sustained non-material damage are often unable to live their lives to the full; as a result, their personal and social well-being is significantly impaired. They have to invest additional resources in their medical treatment and compensation proceedings. The increasing number of traffic accidents involving young people of working age is particularly worrying. The long-term consequences are severe not only for the victims' families but also for the society as a whole. Premature death, lost lives and significant costs incurred by traffic accidents have an impact on economic growth. In the analysis of individuals' behavior in traffic and the effects caused by such behavior, economics applies a unilateral and bilateral model of responsibility and indicates the importance of establishing liability in the course of compensation proceedings.

Keywords: *non-pecuniary damage, traffic accident, legislation, lost lives, economic models.*

